

Influence du changement climatique sur le tourisme à Madagascar*

SOILIH I Mohamed¹, RAMAHAZOSOA Irrish Parker², RANDRIANALY Hasina Nirina³
& RABEFITIA Zoaharimalala⁴

^{1,3,4} Faculté des Sciences, Mention Bassins sédimentaires Evolution Conservation, Université d'Antananarivo & Direction Générale de la Météorologie (DGM) à Madagascar

² Faculté des Sciences, Mention Mathématiques et Informatiques, Université d'Antananarivo

Résumé

Madagascar, plus grande île de l'océan Indien, possède un potentiel touristique considérable grâce à sa biodiversité exceptionnelle et à la diversité de son patrimoine culturel. Cependant, sa forte exposition à la variabilité et au changement climatique accentue la saisonnalité touristique et limite l'accessibilité de plusieurs sites pendant la saison humide. Afin d'analyser cette problématique et d'orienter les visites touristiques tout au long de l'année, une étude a été menée à partir des données climatiques de l'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) couvrant la période 1979 à 2018. La méthodologie combine l'analyse descriptive des températures et des précipitations avec une Analyse en Composantes Principales (ACP) appliquée à vingt-trois sites touristiques majeurs. Les résultats montrent que la saisonnalité touristique à Madagascar dépend principalement de la variabilité des précipitations, les températures restant relativement stables tout au long de l'année. Trois catégories de sites ont été identifiées : faible, modérée et forte saisonnalité. Un calendrier touristique annuel a été élaboré, alignant la haute saison (mai–septembre) sur la période sèche et la basse saison (octobre–avril) sur la période humide, visant à soutenir un tourisme durable, compétitif et climato-résilient.

Mots-clés : Analyse en composantes principales (ACP), calendrier touristique, changement climatique, désaisonnalisation, précipitations, saisonnalité touristique, température, typologie climatique, tourisme durable, variabilité climatique.

* Cet article constitue la version complète et inédite d'une recherche présentée sous forme de communication orale au Colloque International « Vision Scientifique Multidisciplinaire au Service de la Recherche et du Développement » (Université de Toamasina, 15–18 décembre 2020). Les actes du colloque n'ayant été publiés que sous forme imprimée et non accessibles en ligne, la présente version n'a jamais fait l'objet d'une diffusion scientifique préalable.

Abstract

Madagascar, the largest island in the Indian Ocean, has considerable tourism potential due to its exceptional biodiversity and the diversity of its cultural heritage. However, its high exposure to climate variability and climate change increases tourism seasonality and limits access to several sites during the rainy season. To analyze this issue and guide tourism activities throughout the year, a study was conducted using climate data from the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) covering the period from 1979 to 2018. The methodology combines descriptive analysis of temperature and precipitation data with Principal Component Analysis (PCA) applied to twenty-three major tourist sites. The results show that tourism seasonality in Madagascar mainly depends on precipitation variability, with temperatures remaining relatively stable throughout the year. Three categories of sites were identified: low, moderate, and high seasonality. An annual tourism calendar was developed, aligning the high season (May–September) with the dry period and the low season (October–April) with the wet period, aiming to support sustainable, competitive, and climate-resilient tourism.

Keywords : Principal component analysis (PCA), climate change, climate variability, precipitation, seasonal tourism, temperature, tourism calendar, tourism typology, sustainable tourism, tourism deseasonalization.

1. Introduction

À Madagascar, comme dans de nombreux pays du monde, le changement climatique suscite de vifs débats au sein de la population, des institutions publiques et privées, ainsi que dans les médias. La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) définit ce phénomène comme « toute modification de la composition de l'atmosphère attribuable directement ou indirectement aux activités humaines, en particulier les émissions de gaz à effet de serre » (ONU, 1992). Ses conséquences affectent de nombreux secteurs, et le tourisme n'y échappe pas.

Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme regroupe l'ensemble des activités individuelles ou collectives, temporaires, d'une durée inférieure à un an, réalisées en dehors du cadre quotidien pour des motifs de vacances, de découverte, d'affaires ou d'autres raisons personnelles (Courbe, 2019).

Les travaux existants se sont principalement intéressés aux modifications du système climatique (DGM, 2008), à leurs implications environnementales (USAID, 2016), à leurs impacts et aux réponses socio-économiques correspondantes (Rakotondrafara, 2016 ; WWF, 2010 ; Déllile, 2011 ; Rajaonarisoa, 2016 ; Ranaivosolo, 2017 ; Andriamasinoro, 2018), ainsi qu'aux dimensions politiques (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013 ; Andriamasinoro et al., 2015 ; OIM, 2018). D'autres études se sont concentrées sur le tourisme malgache, abordant ses aspects socio-économiques ou politiques (Christie et al., 2003 ; Sarrasin, 2005 ; Sarrasin, 2007).

Cependant, l'interdépendance entre le changement climatique et la saisonnalité touristique à Madagascar n'a, jusqu'à présent, fait l'objet d'aucune analyse scientifique approfondie, malgré une corrélation largement reconnue entre le climat et le tourisme, le premier conditionnant la majorité des activités et ressources touristiques (Buzinde et al., 2009). La dégradation de ces ressources sous l'effet du changement climatique entraîne inévitablement des répercussions socio-économiques et politiques (Scott et al., 2005 ; Viner, 2006 ; Fischer, 2007).

Le tourisme représentant l'un des trois premiers secteurs pourvoyeurs de devises à Madagascar (Christie et al., 2003), cette situation soulève une question centrale : **comment le changement climatique influence la saisonnalité du tourisme à Madagascar ?**

De nombreuses études montrent que le changement climatique exerce des effets particulièrement néfastes sur le tourisme dans les États insulaires, en raison de la vulnérabilité de leurs ressources environnementales (GIEC, 2007b ; OMT, 2003 ; Ghoslling et al., 2006 ;

Scott, 2006 ; Becken, 2007), ce qui s'applique également à Madagascar. L'hypothèse de ce travail repose sur l'idée que le climat de l'île pourrait permettre une désaisonnalisation touristique, afin d'atténuer les impacts socio-économiques des pressions climatiques sur le secteur.

L'objectif de ce manuscrit est donc de contribuer à la mise en place d'une telle désaisonnalisation climatique du tourisme à Madagascar, afin de renforcer ses recettes et d'en faire un levier stratégique de développement durable et de lutte contre la pauvreté.

2.Méthodologie

2.1. Localisation géographique des principaux sites touristiques à Madagascar

L'attractivité touristique de Madagascar repose avant tout sur son exceptionnel potentiel naturel. Environ 95 % des espèces animales et végétales présentes sur l'île sont endémiques, conférant au territoire une richesse écologique unique à l'échelle mondiale. À cet atout terrestre s'ajoute un potentiel marin remarquable, constitué d'écosystèmes littoraux s'étendant sur près de 5 000 kilomètres de côtes et d'un plateau continental représentant environ 20 % de la superficie terrestre nationale. Le capital balnéaire de Madagascar est par ailleurs reconnu au niveau international pour l'étendue géographique de ses plages et la diversité exceptionnelle de sa faune et de sa flore (Christie, 2003).

Les principaux sites touristiques de l'île sont répartis sur l'ensemble du territoire, chacun présentant des caractéristiques spécifiques et des atouts distinctifs. Le tableau 1 ci-après illustre la répartition spatiale de ces sites majeurs en relation avec les 22 régions administratives de Madagascar, constituant ainsi le cadre géographique de la présente étude.

Tableau 1 : Coordonnées géographiques de 23 sites touristiques à Madagascar (Source : auteur)

n°	Sites touristiques	Latitudes (S)	Longitudes (E)
1	Sainte-Marie	16°50'00"	49°55'00"
2	Parc National d'Isalo	22°45'00"	45°29'00"
3	Tsingy de Bemaraha	18°54'02"	44°48'50"
4	Nosy Be	13°20'00"	48°15'00"
5	Allée des baobabs de Morondava	20°17'05"	44°19'03"
6	Ifaty	23°21'13"	43°40'34"
7	Colline Royale d'Ambohimanga	18°45'33"	47°33'46"
8	Parc National d'Andasibe-Mantadia	18°28'00"	48°28'00"
9	Parc National de Masoala	15°30'48"	50°07'20"
10	Parc National de Ranomafana	21°13'01"	47°27'19"
11	Parc National Marojejy	14°26'06"	49°42'22"

12	Parc National Montagne d'Ambre	12°36'43"	49°09'15"
13	Parc Botanique et Zoologique Tsimbazaza	18°55'48"	47°31'34"
14	Parc National d'Andringitra	22°11'42"	46°53'06"
15	Parc National d'Ankarafantsika	16°09'00"	46°57'00"
16	Canal des Pangalanes	22°48'00"	47°50'00"
17	Parc National de Kirindy Mitea	20°48'37"	47°50'00"
18	Parc National de Tsimanampetsotsa	24°06'30"	47°50'00"
19	Réserve Spéciale d'Ankarana	12°55'00"	47°50'00"
20	Parc National de Zahamena	17°36'44"	48°46'46"
21	Parc National d'Andohahela	24°44'29"	46°44'02"
22	Parc National de Baie de Baly	16°05'01"	45°13'44"
23	Parc National de Mananara Nord	16°10'01"	49°45'20"

2.2. Approche méthodologique intégrée pour l'analyse du climat et de la saisonnalité touristique à Madagascar (1979–2018)

L'analyse de l'influence du climat sur la saisonnalité touristique à Madagascar repose sur une démarche progressive et multidimensionnelle combinant collecte des données, calcul des indicateurs climatiques, analyses statistiques et construction d'un calendrier touristique annuel. Cette approche a été structurée en plusieurs étapes complémentaires.

2.2.1. Collecte et préparation des données

Les données climatiques utilisées couvrent la période 1979–2018 et proviennent de l'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) pour la température et les précipitations journalières. Les données sur la fréquentation touristique ont été extraites des archives de l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) afin d'établir un lien entre conditions climatiques et fréquentation des sites.

Chaque observation journalière est notée :

$$T_{s,y,m,d} \text{ et } P_{s,y,m,d}$$

Où s désigne le site touristique, y l'année, m le mois et d le jour.

Les traitements ont été réalisés à l'aide de Python pour le téléchargement des données ECMWF et GIEC, ArcGIS Desktop pour la délimitation des sites touristiques, R Commander pour les statistiques descriptives, et Matlab ainsi que Microsoft Excel pour l'organisation et le calcul des indicateurs climatiques. Une revue documentaire a permis de valider les données en les comparant avec les études existantes sur le climat et le tourisme à Madagascar (DGM, 2008 ; Chaix, ClimAlpTour).

2.2.2. Agrégation des données journalières en données mensuelles.

Les données journalières ont été agrégées en moyennes mensuelles afin de construire une base de référence solide pour chaque site s , année y et mois m .

La température moyenne mensuelle est calculée par :

$$\bar{T}_{s,y,m} = \frac{1}{D_{y,m}} \sum_{d=1}^{D_{y,m}} T_{s,y,m,d}$$

La pluviométrie moyenne mensuelle est donnée par :

$$\bar{P}_{s,y,m} = \frac{1}{D_{y,m}} \sum_{d=1}^{D_{y,m}} P_{s,y,m,d}$$

Les moyennes interannuelles pour chaque mois sont ensuite obtenues sur la période 1979–2018 :

$$\bar{T}_{s,m} = \frac{1}{|Y|} \sum_{y \in Y} \bar{T}_{s,y,m} \quad ; \quad \bar{P}_{s,m} = \frac{1}{|Y|} \sum_{y \in Y} \bar{P}_{s,y,m}$$

2.2.3. Calcul des moyennes saisonnières

Trois types de saisons ont été définis:

- ***Haute saison touristique (HS)**: avril–octobre, correspondant à la période sèche;
- ***Basse saison touristique (BS)**: novembre–mars, correspondant à la période humide;
- ***Saisons climatologiques**:

- Été (DJF: décembre–janvier–février);
- Automne (MAM: mars–avril–mai);
- Hiver (JJA: juin–juillet–août);
- Printemps (SON: septembre–octobre–novembre).

Les moyennes saisonnières sont calculées pour chaque site s selon :

$$\bar{T}_{s,S} = \frac{1}{|S|} \sum_{m \in S} \bar{T}_{s,m} \quad ; \quad \bar{P}_{s,S} = \frac{1}{|S|} \sum_{m \in S} \bar{P}_{s,m}$$

où S représente l'une des saisons considérées.

2.2.4. Mesure de la variabilité intersaisonnière

Pour caractériser les contrastes climatiques intra-annuels, les amplitudes thermique et pluviométrique sont calculées:

$$\Delta T_s = \max_m(\overline{T}_{s,m}) - \min_m(\overline{T}_{s,m})$$

$$\Delta P_s = \max_m(\overline{P}_{s,m}) - \min_m(\overline{P}_{s,m})$$

-Un ΔP_s élevé reflète une forte saisonnalité des précipitations, avec des implications directes pour l'accessibilité des sites touristiques.

-Un ΔT_s élevé indique une variabilité thermique marquée, influençant principalement le confort des visiteurs.

2.2.5. Analyse statistique et typologie climatique

Les données standardisées ont été soumises à une Analyse en Composantes Principales (ACP) dans le but d'identifier les axes climatiques dominants, de regrouper les sites présentant des profils climatiques similaires et de simplifier l'interprétation multidimensionnelle des données, en réduisant leur complexité tout en conservant l'essentiel de l'information climatique.

Sur la base des amplitudes ΔP_s et ΔT_s une typologie climatique a été élaborée :

Faible saisonnalité : $\Delta P_s < 200$ mm → tourisme possible presque toute l'année ;

Saisonnalité modérée : $200 \leq \Delta P_s \leq 300$ mm → saison sèche dominante mais période humide limitée ;

Forte saisonnalité: $\Delta P_s > 300$ mm → tourisme concentré sur une courte période sèche.

La précipitation a été retenue comme variable principale en raison de son influence directe sur la sécurité, l'**accessibilité** et le confort touristique, tandis que la température a été considérée comme un facteur secondaire influençant surtout le confort thermique.

2.2.6. Élaboration du calendrier touristique

Sur la base de la typologie climatique et des variations saisonnières observées, un calendrier touristique annuel a été élaboré pour chaque site. Celui-ci distingue les périodes favorables, correspondant à la haute saison, et les périodes contraintes, marquées par la basse saison avec des précipitations abondantes ou des risques cycloniques susceptibles de limiter l'accessibilité et la sécurité des activités touristiques. Ce processus permet de relier directement la variabilité climatique aux stratégies de planification touristique, en identifiant les périodes optimales pour la visite des différents sites.

Le schéma (Figure 1) suivant présente la méthodologie de l'analyse climat-tourisme à Madagascar 1979–2018.

Figure 1 : Schéma méthodologique de l'analyse climat-tourisme à Madagascar 1979–2018
(Source : auteur)

3. Résultats

3.1. Désaisonnalisation climatique du tourisme à Madagascar

3.1.1. Cas de la température moyenne saisonnière régionale

Les figures 2 et 3 présentent la variation de la température moyenne saisonnière (Tmos) de 1979 à 2018 dans les 22 régions de Madagascar.

La figure 2 illustre la saison chaude et pluvieuse qui s'étend de novembre à mars, avec des températures variant de 20,6 à 27,2 °C. Les régions les plus chaudes sont Androy, Menabé, Atsimo-Andrefana, Melaky et Boeny, enregistrant des températures comprises entre 25,4 et 27,8 °C. Ces régions abritent des sites touristiques majeurs tels que le Parc national de Tsimanampetsotsa et Ifaty pour Androy, l'Allée des Baobabs et le Tsingy de Bemaraha pour Menabé, le Parc national d'Isalo et le massif de l'Andringitra pour Atsimo-Andrefana, la Baie de Baly et Kirindy pour Melaky, ainsi que le Parc national d'Ankarafantsika pour Boeny.

En revanche, les régions les plus fraîches durant cette saison sont Itasy et Vakinankaratra, avec des températures avoisinant 20,7 °C. Ces régions abritent des sites d'intérêt culturel tels que la Colline Royale d'Ambohimanga et le Lac Itasy.

La figure 3 montre la saison fraîche et relativement sèche d'avril à octobre, avec des températures comprises entre 17,1 et 26,1 °C. Les régions les plus chaudes sont Menabé, Diana, Melaky et Boeny, avec des températures allant de 23,37 à 26,11 °C. Ces régions rassemblent des sites touristiques emblématiques tels que la Montagne d'Ambre et Nosy Be pour Diana, l'Allée des Baobabs et le Tsingy de Bemaraha pour Menabé, la Baie de Baly et Kirindy pour Melaky, ainsi que le Parc national d'Ankarafantsika pour Boeny.

Enfin, les régions les plus fraîches incluent Itasy, Vakinankaratra, Analamanga et Alaotra-Mangoro, où se situent des sites d'importance culturelle et naturelle comme la Colline Royale d'Ambohimanga, le Parc zoologique de Tsimbazaza et le Parc national de Zahamena, avec des températures comprises entre 17,12 et 18,15 °C.

Figure 2 : Variation de la température moyenne saisonnière dans la saison chaude de 1979 à 2018 (Source : auteur)

Figure 3 : Variation de la température moyenne saisonnière dans la saison fraîche de 1979 à 2018 (Source : auteur)

3.1.2. Cas de la hauteur des pluies cumulées moyenne saisonnière régionale

Les figures 4 et 5 présentent la variation de la hauteur des pluies cumulées moyenne saisonnière (HPmos) de 1979 à 2018 pour la saison chaude et la saison fraîche sur l'ensemble des 22 régions de Madagascar.

La figure 4 illustre la saison chaude allant de novembre à mars, au cours de laquelle la hauteur des pluies cumulées saisonnière varie entre 256,56 mm et 610,33 mm. Les régions les plus pluvieuses sont Sava, Melaky, Analanjirofo et Vatovavy-Fitovinany, avec des précipitations allant de 582,56 à 610,33 mm. Ces régions abritent des sites touristiques majeurs tels que le Parc national de Marojejy pour Sava, la Baie de Baly et la Réserve de Kirindy pour Melaky, le Parc national de Masoala pour Analanjirofo, ainsi que le Canal des Pangalanes pour Vatovavy-Fitovinany.

En revanche, la région la moins pluvieuse est Androy, avec une HPmos de 256,56 mm, ne comptant aucun des sites touristiques les plus fréquentés de Madagascar.

La figure 5 représente la saison fraîche d'avril à octobre, où la hauteur des pluies cumulées saisonnière varie entre 30,83 mm et 297,10 mm. Les régions les plus arrosées sont Antsinanana,

Vatovavy-Fitovinany et Analanjirofo, avec des précipitations allant de 258,43 à 297,09 mm, comprenant des sites touristiques emblématiques comme le Canal des Pangalanes, le Parc national de Zahamena et le Parc national de Masoala. À l'inverse, les régions les moins pluvieuses, Boeny, Atsimo-Andrefana, Menabé, Betsiboka et Bongolava, présentent des précipitations comprises entre 36,10 et 43,52 mm, tout en abritant des sites touristiques attractifs tels que le Parc national d'Ankarafantsika pour Boeny, le Parc national d'Isalo pour Atsimo-Andrefana, l'Allée des Baobabs et le Tsingy de Bemaraha pour Menabé, ainsi que plusieurs circuits écotouristiques pour Betsiboka et Bongolava.

Figure 4 : Variation moyenne de la hauteur des pluies cumulées mensuelles dans la saison chaude de 1979 à 2018 (Source : auteur)

Figure 5 : Variation moyenne de la hauteur des pluies cumulées mensuelles dans la saison fraîche de 1979 à 2018 (Source : auteur)

3.1.3. Correspondance climatique de Madagascar aux saisons européennes

3.1.3.1. Cas de la température moyenne saisonnière de 1979-2018 en Hiver, Printemps, Été et Automne

Les figures 6, 7,8 et 9 illustrent la correspondance climatique entre les saisons européennes et les conditions météorologiques de Madagascar pour la période 1979–2018. Les températures

moyennes saisonnières varient de 20,6 à 26,9°C en hiver, de 17,4 à 26,4°C au printemps, de 16 à 25,3°C en été et de 20,1 à 27,6°C en automne.

En hiver, les régions de Boeny, Melaky, Menabe, Atsimo-Andrefana et Androy affichent les températures les plus élevées, comprises entre 25,3 et 26,9°C. Ces zones regroupent des sites touristiques majeurs tels que la Baie de Baly et le Parc national d'Ankarafantsika pour Boeny, le Tsingy de Bemaraha pour Melaky, l'Allée des Baobabs pour Menabe, le site balnéaire d'Ifaty pour Atsimo-Andrefana et le Parc de Tsimanampetsotsa pour Androy.

Au printemps, les régions de Diana, Boeny et Melaky se distinguent par des températures favorables à l'accueil des visiteurs. Les sites concernés incluent la Montagne d'Ambre et Nosy Be pour Diana, le Parc national d'Ankarafantsika pour Boeny et le Tsingy de Bemaraha pour Melaky.

En été, les régions de Diana, Boeny, Melaky et Menabe offrent les conditions climatiques les plus propices au tourisme. Les sites touristiques concernés comprennent la Montagne d'Ambre et Nosy Be pour Diana, le Parc national d'Ankarafantsika pour Boeny, le Tsingy de Bemaraha pour Melaky et l'Allée des Baobabs pour Menabe.

En automne, les régions de Boeny, Melaky et Menabe regroupent plusieurs sites attractifs tels que la Baie de Baly et le Parc national d'Ankarafantsika pour Boeny, le Tsingy de Bemaraha pour Melaky et l'Allée des Baobabs pour Menabe.

Cette analyse confirme que les régions les plus chaudes, associées à des sites touristiques emblématiques, peuvent constituer des pôles stratégiques pour aligner le calendrier touristique de Madagascar avec les saisons européennes et favoriser une fréquentation répartie tout au long de l'année.

Figure 6 : Correspondance de la température moyenne régionale de Madagascar en Hiver à l'Europe de 1979 à 2018 (Source : auteur)

Figure 7 : Correspondance de la température moyenne régionale de Madagascar au Printemps à l'Europe de 1979 à 2018 (Source : auteur)

Figure 8 : Correspondance de la température moyenne régionale de Madagascar en Été à l'Europe de 1979 à 2018 (Source : auteur)

Figure 9 : Correspondance de la température moyenne régionale de Madagascar en Automne à l'Europe de 1979 à 2018 (Source : auteur)

3.1.3.2. Cas de la hauteur des pluies cumulées moyenne saisonnière de 1979-2018 en Hiver, Printemps, Été et Automne

Les figures 10, 11, 12 et 13 présentent la hauteur des pluies cumulées moyennes saisonnières enregistrées entre 1979 et 2018 à Madagascar. Les valeurs varient de 276,36 à 761,59 mm en hiver, de 33,36 à 363,59 mm au printemps, de 6,97 à 257,68 mm en été et de 177,47 à 408,52 mm en automne.

En hiver, les régions les moins arrosées sont Ihorombe, Anosy, Androy et Atsimo-Andrefana, avec des précipitations, variant entre 276,36 et 413,48 mm. Parmi les sites touristiques concernés, on retrouve notamment Isalo, Tsimanampetsotsa et Ifaty, qui bénéficient de conditions climatiques favorables pour la pratique d'activités touristiques en cette saison.

Au printemps, les régions de Boeny, Betsiboka, Analamanga, Bongolava, Menabe et Atsimo-Andrefana, avec des précipitations comprises entre 33,36 et 56,75 mm, englobent des sites majeurs tels que l'Allée des Baobabs, le parc de Kirindy et le parc d'Ankarafantsika, offrant une fenêtre climatique propice au tourisme.

En été, les zones les moins arrosées incluent Boeny, Betsiboka, Bongolava, Melaky, Menabe et Atsimo-Andrefana, avec des précipitations variant entre 6,97 et 14,94 mm. Les sites touristiques comme Kirindy, l'Allée des Baobabs et Ifaty figurent parmi les plus accessibles pendant cette période sèche.

Enfin, en automne, les régions Atsimo-Andrefana et Androy, avec des précipitations comprises entre 177,47 et 198,44 mm, permettent la visite de sites tels que Tsimanampetsotsa et Ifaty, bénéficiant d'une saison relativement sèche par rapport au reste du pays.

Figure 10 : Correspondance de la H moyenne des pluies cumulées mensuelles régionale de Madagascar en Hiver à l'Europe de 1979 à 2018 (Source : auteur)

Figure 11 : Correspondance de la H moyenne des pluies cumulées mensuelles régionale de Madagascar au Printemps à l'Europe de 1979 à 2018 (Source : auteur)

Figure 12 : Correspondance de la H moyenne des pluies cumulées mensuelles régionale de Madagascar en Été à l'Europe de 1979 à 2018 (Source : auteur)

Figure 13 : Correspondance de la H moyenne des pluies cumulées mensuelles régionale de Madagascar en Automne à l'Europe de 1979 à 2018 (Source : auteur)

3.2. Analyse en Composantes Principales (ACP) sur les principaux sites touristiques de Madagascar

3.2.1 Cas de la température moyenne mensuelle de 1979 à 2018

La figure 14 illustre l'Analyse en Composantes Principales (ACP) appliquée aux 23 principaux sites touristiques de Madagascar sur la base de la température moyenne mensuelle de la période 1979–2018. L'axe 1 concentre 95,91 % de l'information, représentant ainsi la variabilité thermique majeure entre les sites, tandis que l'axe 2 n'explique que 2,90 %, traduisant une variabilité secondaire.

L'analyse révèle trois profils thermiques distincts :

- **Sites à températures stables et homogènes** : la Réserve spéciale d'Ankarana et le Parc national de la Montagne d'Ambre apparaissent très proches sur le plan factoriel, indiquant une similarité marquée des températures mensuelles tout au long de l'année. Cette stabilité thermique favorise une fréquentation touristique régulière, indépendamment des saisons.
- **Sites à températures modérées mais variables selon la saison** : des couples tels que le Parc Tsimanampetsotsa et Ifaty, ou encore Marojejy et Mananara Nord, présentent des profils thermiques similaires mais avec une certaine variabilité saisonnière, suggérant une meilleure planification touristique durant les périodes plus sèches.
- **Sites à fortes contrastes thermiques** : à l'opposé de l'axe 1, le Parc d'Ankarafantsika et le Parc botanique de Tsimbazaza affichent des températures moyennes nettement différentes, traduisant une hétérogénéité saisonnière marquée, ce qui limite l'attractivité en dehors de la saison sèche.

Figure 14 : Graphe d'ACP sur les 23 sites touristiques de Madagascar avec la température moyenne mensuelle de 1979 à 2018 (Source : auteur)

La figure 15 présente le cercle de corrélation de la température moyenne mensuelle pour les 23 sites touristiques de Madagascar, basé sur l'Analyse en Composantes Principales (ACP). Ce graphique permet de visualiser le degré de corrélation entre les températures mensuelles et les deux axes factoriels extraits de l'ACP.

L'axe 1, qui concentre 95,91 % de la variabilité, regroupe l'ensemble des mois avec des coefficients de corrélation positifs supérieurs à 0,8. Cela signifie que les températures observées tout au long de l'année évoluent de manière cohérente avec ce premier axe. Les sites situés à l'extrémité droite de l'axe 1, tels que le Parc d'Ankarafantsika et la Baie de Baly, se caractérisent par des températures mensuelles élevées. À l'opposé, des sites comme le Parc botanique de Tsimbazaza ou la Colline royale d'Ambohimanga, situés à gauche de l'axe 1, enregistrent des températures plus faibles, tandis que des sites intermédiaires comme le Parc national de Masoala et l'île Sainte-Marie présentent des températures moyennes.

L'axe 2, qui n'explique que 2,90 % de la variabilité, traduit des nuances saisonnières plus fines. Les mois de novembre à mars sont corrélés positivement à cet axe, indiquant que les sites situés en haut du graphique, tels que le Parc Tsimanampetsotsa, connaissent des températures plus élevées pendant la saison chaude et pluvieuse. En revanche, les sites placés en bas du graphique, comme Nosy Be, présentent des températures plus élevées durant la saison sèche, d'avril à octobre.

Dans l'ensemble, le cercle de corrélation confirme que la température, bien que relativement stable à l'échelle annuelle, varie localement en fonction des saisons et influence différemment les sites touristiques selon leur localisation géographique et leurs conditions climatiques spécifiques.

Figure 15 : Cercle de corrélation sur les principaux sites touristiques de Madagascar avec la température moyenne mensuelle de 1979 à 2018 (Source : auteur)

3.2.2. Cas de la hauteur des pluies cumulées mensuelles de 1979 à 2018

La figure 16 présente l'Analyse en Composantes Principales (ACP) appliquée à la hauteur des pluies cumulées mensuelles enregistrées entre 1979 et 2018 sur les 23 principaux sites touristiques de Madagascar. Le premier axe factoriel, qui concentre 69,28 % de la variabilité totale, oppose les sites caractérisés par de fortes précipitations annuelles à ceux connaissant des conditions beaucoup plus sèches. Le second axe, qui n'explique que 20,83 % de l'inertie, traduit des contrastes pluviométriques plus saisonniers ou localisés.

Les sites proches les uns des autres sur le graphique présentent des profils pluviométriques similaires tout au long de l'année. C'est le cas, par exemple, du Canal des Pangalanes et du Parc national de Zahamena, ou encore du Tsingy de Bemaraha et du Parc national de la Montagne d'Ambre, qui enregistrent des niveaux de précipitations comparables pour les douze mois de l'année.

À l'inverse, les sites situés à des positions opposées sur le premier axe présentent des régimes pluviométriques fortement contrastés. Ainsi, le Parc national de Ranomafana et l'Allée des Baobabs, ou encore le Parc national de Marojeje et le Parc d'Ankarafantsika, connaissent des variations pluviométriques nettement divergentes, traduisant des contextes climatiques distincts qui influencent directement la saisonnalité touristique.

Figure 16 : Graphe d'ACP sur les principaux sites touristiques de Madagascar avec la hauteur moyenne des pluies cumulées mensuelle de 1979 à 2018 (Source : auteur)

La figure illustre le cercle de corrélation obtenu à partir de l'Analyse en Composantes Principales (ACP) appliquée aux hauteurs des pluies cumulées mensuelles sur les 23 sites touristiques de Madagascar entre 1979 et 2018.

Sur le premier axe, qui explique 69,28 % de la variabilité totale, l'ensemble des douze mois de l'année présente une corrélation positive supérieure à 0,25. Les mois de mars, ainsi que ceux du printemps (avril, mai, juin) et de l'été (juillet, août, septembre), se distinguent par des corrélations particulièrement fortes avec cet axe. Cette configuration indique que les sites situés à droite du graphique, tels que le parc Masoala, l'île Sainte-Marie ou encore le parc national de

Ranomafana, sont caractérisés par des précipitations très abondantes durant ces mois. En revanche, les sites localisés à gauche de l'axe, comme le parc Kirindy Mitea ou la Réserve spéciale d'Ankarana, connaissent des conditions nettement plus sèches, tandis que ceux situés près de l'origine, tels que le parc d'Andasibe ou Nosy Be, présentent des précipitations intermédiaires.

Le second axe, qui ne représente que 20,83 % de l'inertie totale, oppose les mois de janvier, février, mars, novembre et décembre, corrélés positivement, aux mois d'avril à octobre, corrélés négativement. Les sites situés en haut du graphique sont donc très pluvieux durant la saison chaude et humide, tandis que ceux localisés en bas connaissent des précipitations maximales pendant la saison sèche.

Cercle de corrélation de la hauteur des pluies cumulées mensuelles sur les principaux sites touristiques de Madagascar

Figure 17 : Cercle de corrélation sur les principaux sites touristiques de Madagascar avec la hauteur moyenne des pluies cumulées mensuelle de 1979 à 2018 (Source : auteur)

3.3. Typologie climatique pour les 23 sites touristiques en fonction des amplitudes thermiques (ΔT) et pluviométriques (ΔP)

Le tableau 3 révèle trois grands profils de saisonnalité climatique influençant directement la planification touristique dans les sites majeurs de Madagascar.

À Madagascar, comme dans la plupart des régions tropicales, les températures demeurent relativement stables tout au long de l'année, avec des écarts saisonniers généralement compris

entre 3 et 7 °C, ce qui n'affecte pas réellement la fréquentation touristique. En revanche, les précipitations constituent le facteur déterminant, car elles conditionnent à la fois l'accessibilité des sites, le confort des visiteurs et la sécurité face aux risques climatiques. Par exemple, à Isalo ou à Nosy Be, c'est principalement la saison des pluies qui limite l'accès ou réduit certaines activités, même lorsque les températures restent favorables. Ainsi, la pluie dicte la saisonnalité touristique, tandis que la température n'en joue qu'un rôle secondaire.

Tout d'abord, les sites classés en faible saisonnalité présentent des amplitudes thermiques et pluviométriques très faibles ($\Delta T < 3 \text{ °C}$ et $\Delta P < 200 \text{ mm}$), traduisant une stabilité climatique tout au long de l'année. Ces zones, comme Baie Baly ou Montagne d'Ambre, offrent des conditions favorables presque en continu, ce qui permet une fréquentation touristique régulière, indépendamment des saisons. Elles représentent des atouts stratégiques pour le développement d'un tourisme quatre saisons, notamment pour le balnéaire et les séjours écotouristiques courts. À l'inverse, les sites à forte saisonnalité, comme Nosy Be ou Marojejy, se distinguent par des amplitudes élevées, surtout pluviométriques ($\Delta P > 300 \text{ mm}$), indiquant une saison humide longue et intense qui limite fortement les activités touristiques pendant plusieurs mois. Ces zones nécessitent une planification saisonnière stricte, avec une haute saison concentrée sur une courte période sèche, généralement de mai à septembre, afin de garantir la sécurité et le confort des visiteurs.

Enfin, la majorité des sites appartiennent à la catégorie intermédiaire de saisonnalité modérée, caractérisée par une variabilité thermique ou pluviométrique moyenne ($3 \text{ °C} \leq \Delta T \leq 5 \text{ °C}$ ou $200 \text{ mm} \leq \Delta P \leq 300 \text{ mm}$). Des sites comme Isalo, Ranomafana ou Andringitra connaissent une haute saison relativement longue, mais restent soumis à une saison des pluies suffisamment marquée pour réduire la fréquentation touristique de novembre à mars. Pour ces zones, la diversification des activités (culturelles, urbaines, circuits courts) pendant la basse saison pourrait atténuer les pertes économiques dues à la baisse de fréquentation.

Globalement, l'analyse confirme que la variabilité climatique conditionne directement la saisonnalité touristique à Madagascar. Les sites à faible saisonnalité constituent des pôles touristiques stables, tandis que ceux à forte saisonnalité exigent une adaptation des infrastructures et une communication ciblée pour optimiser les fenêtres climatiques favorables. Cette typologie peut ainsi guider les décideurs dans la planification régionale et la promotion touristique différenciée selon le profil climatique de chaque site.

Tableau 2 : Typologie climatique et saisonnalité touristique des 23 sites majeurs de Madagascar sur la période 1979–2018 (Source : auteur)

Site	ΔT (°C)	ΔP (mm)	Typologie
Sainte-Ma	4.87	253.63	Saisonnalité modérée
P Isalo	6.77	207.02	Saisonnalité modérée
Tsy Bema	3.23	346.21	Saisonnalité modérée
Nosy Be	2.46	367.29	Forte saisonnalité
Allée bao	3.72	294.73	Saisonnalité modérée
Ifaty	6.88	223.25	Saisonnalité modérée
C R Amb	6.32	204.61	Saisonnalité modérée
P Andasi	6.21	197.46	Forte saisonnalité
P Masoal	4.83	237.65	Saisonnalité modérée
P Ranom	5.05	235.78	Saisonnalité modérée
P Maroje	4.57	314.52	Saisonnalité modérée
P M Amb	2.62	312.6	Forte saisonnalité
P Bota Tsi	6.33	209.78	Saisonnalité modérée
P Andrighi	6.45	231.37	Saisonnalité modérée
P Ankara	3.02	341.88	Saisonnalité modérée
C Pangal	4.55	236.22	Saisonnalité modérée
P Kirindy	4.33	295.7	Saisonnalité modérée
P tsima	6.99	192.5	Forte saisonnalité
R S Ankar	2.53	317.81	Forte saisonnalité
P Zahamena	5.67	225.31	Saisonnalité modérée
P Andohahel	5.24	198.75	Forte saisonnalité
P Baie Baly	2.28	396.58	Forte saisonnalité
P Mananar nor	5.27	244.02	Saisonnalité modérée

Les précipitations sont le facteur déterminant pour la saisonnalité touristique à Madagascar :

-Faible saisonnalité (en couleur vert clair): $\Delta P < 200$ mm → tourisme possible presque toute l'année

-Saisonnalité modérée (en couleur orange): $200 \text{ mm} \leq \Delta P \leq 300$ mm → saison sèche marquée mais fenêtre touristique large.

-Forte saisonnalité (en couleur rouge): $\Delta P > 300$ mm → saison des pluies longue/intense, fenêtre touristique réduite.

3.4. Analyse climatique des sites touristiques malgaches : températures, précipitations et amplitudes saisonnières

Le tableau 3 ci-dessous présente une analyse climatique détaillée de vingt-trois sites touristiques majeurs de Madagascar, à partir des températures et précipitations moyennes mensuelles enregistrées sur la période 1979–2018. Les données mettent en évidence les variations thermiques et pluviométriques entre la haute saison touristique (avril–octobre) et la basse saison

(novembre–mars), ainsi que les amplitudes associées, tout en précisant le calendrier saisonnier recommandé pour chaque site.

Les résultats montrent que, de manière générale, la haute saison se caractérise par des températures plus modérées, comprises le plus souvent entre 16 °C et 25 °C, et des précipitations nettement plus faibles que durant la basse saison. Par exemple, des sites comme Isalo (19,6 °C en haute saison contre 23,4 °C en basse saison) et Andringitra (17,8 °C contre 21,9 °C) présentent des amplitudes thermiques élevées ($\Delta T > 6$ °C), ce qui traduit une nette opposition entre la période fraîche et la période chaude de l'année. À l'inverse, des sites tels que Nosy Be (24,9 °C contre 25,6 °C, $\Delta T = 2,46$ °C) ou Baie de Baly (25,7 °C contre 26,6 °C, $\Delta T = 2,28$ °C) connaissent une variation thermique beaucoup plus faible, indiquant une relative stabilité des températures tout au long de l'année, même si la pluviométrie y reste marquée pendant la saison humide.

Sur le plan pluviométrique, la différence entre saisons est encore plus significative. Des sites comme Marojejy ou Mananara Nord enregistrent plus de 250 mm de précipitations moyennes pendant la saison humide, contre moins de 100 mm en haute saison, révélant une saison des pluies particulièrement intense qui limite l'accessibilité et les activités touristiques pendant plusieurs mois. D'autres sites, comme Ifaty et Kirindy, restent relativement secs toute l'année, avec des précipitations très faibles en haute saison (< 15 mm) et modérées en basse saison (< 200 mm), offrant ainsi une fenêtre touristique plus large.

Dans l'ensemble, le calendrier touristique proposé, avec une haute saison allant de mai à septembre pour la majorité des sites, repose sur la combinaison des températures modérées et des faibles précipitations, qui garantissent de meilleures conditions d'accès et de confort pour les visiteurs. La période d'octobre à avril correspond, quant à elle, à une saison humide et chaude, parfois marquée par des cyclones, réduisant considérablement la fréquentation touristique dans certaines zones comme Masoala, Marojejy ou Mananara Nord, où la pluviométrie dépasse souvent les 300 mm en basse saison.

Ainsi, l'analyse conjointe des températures, des précipitations et de leurs amplitudes révèle une forte saisonnalité climatique influençant directement la planification touristique à Madagascar. Les sites à faible amplitude thermique et pluviométrique, tels que Nosy Be, Baie de Baly ou Montagne d'Ambre, peuvent accueillir des visiteurs presque toute l'année, tandis que ceux soumis à de fortes variations saisonnières, comme Isalo, Andringitra ou Ranomafana,

nécessitent une gestion touristique strictement alignée sur le calendrier climatique pour optimiser les conditions de visite et de sécurité.

Tableau 3 : Caractéristiques climatiques, amplitudes saisonnières et calendrier touristique des principaux sites de Madagascar sur la période 1979-2018 (Source : auteur)

Site touristique	T°_ Haute Saison (°C)	T°_ Basse Saison (°C)	ΔT (°C)	Pluie_ Haute Saison (mm)	Pluie_ Basse Saison (mm)	ΔP (mm)	Calendrier_saisons_Touristiques
Sainte-Ma	22.39	25.17	4.87	138.64	236.78	253.63	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Isalo	19.62	23.37	6.77	14.31	136.52	207.02	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
Tsy Bema	24.2	25.14	3.23	26.55	251.42	346.21	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
Nosy Be	24.94	25.65	2.46	37.77	258.45	367.29	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
Allée bao	24.75	26.79	3.72	13.68	178.98	294.73	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
Ifaty	23.13	27.09	6.88	12.5	135.91	223.25	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
C R Amb	16.16	19.88	6.32	25.39	157.31	204.61	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Andasi	17.61	21.57	6.21	81.28	201.17	197.46	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Masoal	21.89	24.59	4.83	157.04	249.16	237.65	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Ranom	22.57	25.72	5.05	106.53	219.23	235.78	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Maroje	19.68	22.41	4.57	89.97	279.2	314.52	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P M Amb	24.9	25.92	2.62	22.17	208.57	312.6	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Bota Tsi	15.88	19.63	6.33	29.44	165.01	209.78	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Andrighi	17.87	21.91	6.45	57.58	193.47	231.37	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Ankara	26.38	26.85	3.02	12.18	219.42	341.88	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
C Pangal	23.46	26.16	4.55	102.85	197.7	236.22	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Kirindy	24.4	26.79	4.33	11.64	176.14	295.7	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P tsuma	23.05	27.22	6.99	14.39	126.34	192.5	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
R S Ankar	24.68	25.51	2.53	16.96	208.18	317.81	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Zahame na	18.53	22.13	5.67	76.79	207.7	225.31	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr

P Andohahelo	21.38	24.7	5.24	102.24	209.93	198.75	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Baie Baly	25.77	26.6	2.28	24.15	260.7	396.58	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr
P Mananankarivon	18.83	22.04	5.27	111.19	249.16	244.02	Haute saison: Mai-Sep; Basse saison: Oct-Avr

4. Discussion

L'analyse climatique conduite sur les vingt-trois sites touristiques majeurs de Madagascar révèle une relation claire entre variabilité des précipitations et saisonnalité touristique. Plusieurs études antérieures (IPCC, 2014; Organisation Mondiale du Tourisme, 2015; DGM, 2008) avaient déjà souligné que dans les régions tropicales, ce sont les pluies plutôt que les températures qui structurent les périodes de fréquentation touristique. Les résultats de cette étude confirment pleinement cette tendance.

Les figures relatives aux températures saisonnières (3.1.1) montrent que, malgré des variations entre saisons chaudes-pluvieuses (Nov–Mar) et saisons fraîches-sèches (Avr–Oct), les écarts restent modérés (en général 3 à 7 °C). Ces résultats s'alignent sur ceux observés dans d'autres régions tropicales, comme en Asie du Sud-Est, où la température ne constitue pas le facteur limitant principal pour les activités touristiques (Gossling et al., 2009). Les régions de Boeny, Melaky, Menabé ou Atsimo-Andrefana, qui conservent des températures élevées même pendant la saison fraîche-sèche, peuvent offrir des conditions de confort thermique acceptables toute l'année.

En revanche, les données pluviométriques (section 3.1.2 et 3.1.3) montrent de fortes disparités saisonnières: la saison chaude-pluvieuse présente des cumuls de pluie très élevés dans les régions comme Sava, Melaky, Analanjirofo ou Vatovavy-Fitovinany, dépassant parfois 600 mm, ce qui rend difficile l'accès routier, réduit la visibilité et augmente les risques naturels (inondations, glissements, risques sanitaires). Ces constats corroborent les travaux de Chambon (2007) et de l'IPCC (2014) soulignant que l'accès et l'infrastructure touristique souffrent fortement pendant les saisons humides. Les régions où les précipitations basses saison émergent (Ifaty, Kirindy, Baie de Baly) apparaissent comme des zones de potentiel pour un tourisme prolongé ou désaisonnalisé.

L'ACP (voir section 3.2) a permis d'identifier des regroupements clairs de sites selon leurs profils climatiques. Par exemple, l'association entre la Réserve spéciale d'Ankarana et le Parc

national de Montagne d'Ambre pour la température suggère une homogénéité thermique qui pourrait faciliter une stratégie touristique continue. De même, pour la pluviométrie, des oppositions nettes sur l'axe 1 – comme entre Marojejy et Allée de Baobabs ou entre Ankaranfatsika et colle royale de Tsimbazaza – indiquent des discontinuités climatiques fortes entre sites, ce qui appelle à une gestion locale fine (Berrang-Ford et al., 2011).

La typologie climatique proposée dans le tableau 3 (section 3.3) montre trois catégories de saisonnalité: faible, modérée et forte. Les sites à faible saisonnalité ($\Delta P < 200$ mm) comme Baie de Baly, Montagne d'Ambre ou Kirindy peuvent être considérés comme stables pour le tourisme toute l'année. Ceux à forte saisonnalité, tels que Nosy Be ou Marojejy, demandent une adaptation forte: planification stricte, infrastructures résilientes, stratégies de communication ciblée. Ce type de typologie est comparable à celui proposé par Scott, Gössling et Hall (2012) pour les destinations tropicales où la saison des pluies définit la fenêtre touristique.

La correspondance avec les saisons européennes (section 3.1.3) confère une dimension utile pour les marchés internationaux. Le fait que la haute saison de Madagascar (mai–septembre) chevauche l'été européen (JJA) offre une opportunité stratégique pour le tourisme entrant: campagnes de marketing ciblées pendant les mois d'été dans les pays de l'hémisphère Nord pourraient accroître la visibilité des destinations malgaches dans leurs périodes les plus favorables. Des études antérieures (Becken, 2017) démontrent que la perception du climat par les touristes (chaleur, pluie) influence fortement le choix de destination selon leur saison locale. Toutefois, plusieurs limites doivent être reconnues. Premièrement, la résolution spatiale des données climatiques utilisées (grilles ECMWF) reste relativement grossière et peut ne pas capturer les microclimats, particulièrement en zones montagnardes ou isolées, ce qui peut biaiser les estimations pour certains sites (Hall et Higham, 2005). Deuxièmement, la fréquentation touristique mensuelle spécifique à chaque site n'a pas été toujours disponible de façon complète pour corrélérer précisément climat et flux touristiques, ce qui limite l'analyse de cause à effet. Troisièmement, les projections climatiques futures (scénarios RCP ou SSP) n'ont pas été pleinement intégrées; or, selon l'IPCC (2021), les précipitations extrêmes et la variabilité pourraient s'intensifier, modifiant les fenêtres touristiques actuelles.

Les résultats ont cependant des implications fortes pour la planification touristique. Les sites à faible saisonnalité peuvent viser un tourisme toute l'année, avec des offres culturelles, balnéaires et écologiques adaptées. Les zones de saisonnalité modérée nécessitent une diversification des activités pendant la basse saison, comme le développement d'événements

culturels ou circuits courts, pour atténuer l'impact économique des mois pluvieux. Pour les sites à forte saisonnalité, il importe d'investir dans des infrastructures résistantes aux pluies et aux aléas et de communiquer à l'avance sur les périodes optimales afin de garantir la sécurité et le confort des visiteurs.

Enfin, une prospective s'impose: l'intégration de données climatiques futures, d'enquêtes auprès des acteurs locaux et de données de fréquentation précises permettra d'affiner les calendriers touristiques, de mieux anticiper les risques et de soutenir un tourisme durable dans un contexte de changement climatique croissant.

5. Conclusion

L'analyse climatique et statistique conduite sur vingt-trois sites touristiques majeurs de Madagascar pour la période 1979–2018 démontre que le changement climatique influence fortement la saisonnalité touristique, principalement à travers la variabilité des précipitations, alors que les variations de température, relativement modestes, jouent un rôle secondaire. Les périodes de fortes pluies perturbent l'accessibilité des sites, limitent la sécurité des visiteurs et concentrent la fréquentation sur la saison sèche, de mai à septembre, période offrant les meilleures conditions climatiques et logistiques pour la pratique des activités touristiques.

L'analyse en composantes principales, combinée à l'étude des amplitudes thermiques et pluviométriques, a permis de classer les sites en trois catégories distinctes. Les sites à faible saisonnalité, tels que Baie de Baly, Montagne d'Ambre ou Kirindy, se caractérisent par des précipitations limitées et une stabilité climatique qui permettent d'envisager un tourisme presque permanent tout au long de l'année. Ils représentent ainsi un potentiel stratégique pour la désaisonnalisation des activités touristiques. Les sites à saisonnalité modérée, comme Isalo, Ranomafana ou Andringitra, présentent une haute saison prolongée mais connaissent une saison des pluies suffisamment marquée pour nécessiter une diversification des offres touristiques pendant la basse saison, afin de réduire la dépendance aux seules périodes favorables. Enfin, les sites à forte saisonnalité, tels que Nosy Be, Marojejy ou Mananara Nord, sont soumis à une saison des pluies longue et intense qui limite fortement la fréquentation ; leur développement exige une planification touristique strictement alignée sur la saison sèche ainsi que des infrastructures adaptées aux aléas climatiques.

À partir de cette typologie, un calendrier touristique a été établi, définissant la haute saison de mai à septembre, période de faibles précipitations et de températures modérées, et la basse saison d'octobre à avril, marquée par des pluies abondantes et des risques accrus liés aux

cyclones et aux inondations. Cette planification, combinée à la correspondance avec les saisons européennes, confère à l'étude une dimension internationale, en alignant la haute saison malgache avec les périodes de vacances de l'hémisphère Nord, ce qui constitue une opportunité stratégique pour l'attraction touristique internationale.

En définitive, la problématique initiale trouve une réponse claire : la saisonnalité touristique à Madagascar est façonnée principalement par la variabilité des précipitations, et son adaptation au changement climatique conditionnera la durabilité et la compétitivité du secteur. La mise en place d'un tourisme durable et climato-résilient passe par le renforcement des infrastructures dans les zones à forte saisonnalité, la diversification des activités dans les zones à saisonnalité modérée et la promotion d'un tourisme quatre saisons dans les zones à faible saisonnalité.

Ce travail fournit ainsi une base scientifique solide pour orienter les politiques publiques, les investissements privés et les stratégies locales vers un développement touristique à la fois résilient, compétitif et durable à l'échelle nationale et internationale.

Bibliographie

Ouvrages scientifiques

Agronomes Vétérinaires sans Frontières. (2011). *Perceptions et stratégies d'adaptation paysannes face aux changements climatiques à Madagascar*. Cas des régions Sud-ouest, Sud-est et des zones périurbaines des grandes agglomérations. Réalisé par H. Déllile, 108 p.

Andriamasinoro, J. O. (2018). *Adaptation aux changements climatiques à Madagascar : Structuration et problématisation de l'action publique nationale*. Thèse de doctorat en Sciences de l'Environnement, Université du Québec à Montréal, 191 p.

Becken, S. (2017). *Tourism and Climate Change: Risks and Opportunities*. Cleveland: Channel View Publications.

Courbe, T. (dir.). (2019). *Mémento du tourisme*. Paris: Observatoire National du Tourisme, ISSN : 07611129, 148 p.

DGM (Direction Générale de la Météorologie, Madagascar). (2008). *Changement climatique à Madagascar : diagnostic et projections*. Antananarivo, 72 p.

DGM & Climate Change Analysis Group, University of Cape Town. (2008). *Le changement climatique à Madagascar*. Rapport réalisé par Z. Rabefitia et al., 19 p.

Friedrich-Ebert-Stiftung. (2013). *Changement climatique : Politique et perspectives à Madagascar*. Réalisé par S. Andriambolotiana et al., Antananarivo, 30 p.

Fisher, J. (2007). *Current issues in the interdisciplinary research field of climate change and tourism: a meta-study of articles from 2006 and 2007*. European Tourism and the Environment Conference, Dublin, Ireland, 36 p.

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). (2007). *Bilan 2007 des changements climatiques: Impacts, adaptation et vulnérabilité*. Cambridge: Cambridge University Press.

IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report.

IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report.

Jolliffe, I. (2002). *Principal Component Analysis*. 2nd edition, Springer-Verlag.

OIM (Organisation Internationale pour les Migrations). (2018). *Défis, enjeux et politiques : Migration, Environnement et Changement climatique*. Rapport réalisé par le Consortium Magma, Antananarivo, 193 p.

Organisation mondiale du tourisme. (2003). *Changement climatique et tourisme : Compte rendu de la première Conférence internationale sur le changement climatique et le tourisme*. Djerba, Tunisie, 9-11 avril 2003. Madrid : OMT.

Organisation Mondiale du Tourisme. (2015). *Un tourisme responsable dans un monde en mutation*. Madrid : OMT.

Rakotondrafara, L. (2016). *Changement climatique, un facteur de blocage au développement : rôle de l'État et de la société civile (Cas de Madagascar)*. Mémoire de Maîtrise en Sciences Économiques, Université d'Antananarivo, 70 p.

Rajaonarisoa, T. O. (2016). *Capacité d'adaptation au changement climatique : cas de l'industrie de l'hébergement de Mahajanga*. Mémoire de Master en Sciences du Tourisme, Université d'Antananarivo, 84 p.

Ranaivosolo, H. A. (2017). *Impacts du changement climatique sur les activités agricoles et stratégies locales d'adaptation à Marofandilia, Morondava, région Menabe*. Mémoire de Master en Géographie, Université d'Antananarivo, 137 p.

Scott, D., Gössling, S., & Hall, C. M. (2012). *International tourism and climate change: Impacts, adaptation and mitigation*. London: Routledge.

Scott, D., et al. (2005). *The evolution of the climate change issue in the tourism sector*. In C. Hall & J. Higham (eds.), *Tourism, Recreation and Climate Change*. London: Channel View Press, 16 p.

WWF à Madagascar et dans l'Océan Indien & DGM. (2010). *Témoignages de Madagascar : Changement climatique et modes de vie ruraux*. Réalisé par H. H. Rakotondrazafy et al., 36 p.

Articles scientifiques

Amelung, B., et al. (2006). Mediterranean tourism: exploring the future with the tourism climatic index. *Journal of Sustainable Tourism*, 14(4), 349–366.

Amelung, B., et al. (2007). Implications of global climate change for tourism flows and seasonality. *Journal of Travel Research*, 45(3), 285–296.

Andriamasinoro, J. O., et al. (2015). Enjeux politiques de l'adaptation aux changements climatiques dans les projets de gestion intégrée des zones côtières à Madagascar. *VertigO – La revue électronique en sciences de l'environnement*, Hors-série 23, 17 p. DOI : 10.4000/vertigo.16639

Andrimont, C., et al. (2014). Tourisme et changement climatique. *Notes de recherche du Conférence permanente du développement territorial*, n°49, décembre, 61 p.

Becken, S., et al. (2007). *Tourism and climate change – risks and opportunities*. Cleveland: Channel View Publications.

Buzinde, C. N., et al. (2009). Representations and adaptation to climate change. *Annals of Tourism Research*, 37(3), 581–603.

Christie, I. T., et al. (2003). République de Madagascar : Étude du secteur tourisme. *Africa Region Working Paper Series*, No. 63, 155 p.

Gossling, S., et al. (2006). An introduction to tourism and global environmental change. In S. Gossling & C. M. Hall (Eds.), *Tourism and Global Environmental Change* (pp. 1–34). Londres: Routledge.

Sarrasin, B. (2005). Environnement, développement et tourisme à Madagascar : quelques enjeux politiques. *Society and Leisure*, 28(1), 163–183. DOI: 10.1080/07053436.2005.10707675

Sarrasin, B. (2007). Géopolitique du tourisme à Madagascar : de la protection de l'environnement au développement de l'économie. *Hérodote*, n°127, avril, 124–150.

Scott, D. (2006). Climate change and sustainable tourism in the 21st century. In J. Cukier (Ed.), *Tourism Research: Policy, Planning, and Prospects* (pp. 175–248). Waterloo: University of Waterloo.

Scott, D., et al. (2004). Climate change and the distribution of climatic resources for tourism in North America. *Climate Research*, 27(2), 105–117.

USAID. (2016). *Profil du risque de changement climatique*. Rapport ATLAS, 5 p.

Viner, D. (2006). Tourism and its interactions with climate change. *Journal of Sustainable Tourism*, 14(4), 317–322.

Textes législatifs

Organisation des Nations Unies. (1992). *Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique*. New York: ONU, 25 p.

**Extrait des Nationalités des visiteurs non-résidents et débarquant uniquement à
l'aéroport d'Ivato durant l'année 2018**

Nationalité	NON-Résidents
Afghane	11
Albanienne	6
Algérienne	132
Allemande	5 449
Américaine	6 383
Andoranne	40
Anglaise	
Angolaise	65
Argentine	109
Arménienne	2
Australienne	1 815
Autrichienne	210
Azerbaïdjanaise	1
Bangladaïsi	81
Bahreïnie	0
Belarus	38
Belge	3 432
Bénoïse	125
Birmane	1
Bolivienne	8
Bosniaque	
Botswanaïse	61
Brésilienne	347
britannique	4 286
Bulgare	71
Burkinabé	144
Burundaise	109
Cambodgienne	
Camerounaise	368
Canadienne	1 891
Cap-Verdienne	4
Centre Africaine	35
Chinoise	6 285
Chilienne	49
Colombienne	138
Comorienne	6084
Congolaise	603
Coréenne	783
Croate	59
Costaricaine	1
Cubaine	2
Chypriote	11

Danoise	364
Djiboutienne	69
Egyptienne	198
ERYTHREENNE	
Espagnole	3653
Ethiopienne	105
Estonienne	42
Equatorienne	2
Finlandaise	104
Française/ REUNION	70886

Source: MTTM - SG - DSIC - STAT-SIIT / DRCIE/ PAF-IVATO